

BOLALARNI DO'STLIKGA TARBIYALASHDA XALQ PEDAGOGIKASINING O'RNI

Ataniyazova Gulmira Kalabayevna

NMPI, Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949666>

Annotatsiya. Bolalarni do'stlikga va vatanparvarlikga tayyorlashda xalq pedagogikasining tutgan o'rni muhimdir. Xalq pedagogikasi, bolalarga insonparvarlik, adolat, hamkorlik va vatanparvarlik ruhini o'rgatish, o'z vataniga sevgi va muhabbatni oshirishga intiladi. Bu, ularga vatanparvarlik qobiliyatlarini rivojlantirish, o'z vatanlariga qo'shni bilan ta'lim jarayonlarida samarali ishtirokni o'rganishga imkoniyat beradi.

Kalit so'zlar: Xalq pedagogikasi, Bolalar tarbiyalashi, Vatanparvarlik ruhi, Do'stlik va hamkorlik, Milliy ta'lim, Vatanparvarlik tuyg'usi, Asosiy vazifalar.

THE ROLE OF FOLK PEDAGOGY IN EDUCATING CHILDREN FOR FRIENDSHIP

Abstract. The role of folk pedagogy is important in preparing children for friendship and patriotism. Folk pedagogy strives to teach children the spirit of humanity, justice, cooperation and patriotism, to increase love and affection for their homeland. This gives them an opportunity to develop patriotic skills, to learn effective participation in educational processes with their neighbors.

Key words: Folk pedagogy, Child education, Patriotic spirit, Friendship and cooperation, National education, Patriotic feeling, Main tasks.

РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ К ДРУЖБЕ.

Аннотация. Велика роль народной педагогики в подготовке детей к дружбе и патриотизму. Народная педагогика стремится воспитать в детях дух человеколюбия, справедливости, сотрудничества и патриотизма, приумножить любовь и привязанность к своей Родине. Это дает им возможность развивать патриотические навыки, учиться эффективному участию в воспитательных процессах со своими соседями.

Ключевые слова: Народная педагогика, Воспитание детей, Патриотический дух, Дружба и сотрудничество, Народное воспитание, Патриотическое чувство, Основные задачи.

Xalq pedagogikasining tutgan o'rni, bolalarni o'z mamlakatlariga muhabbat va uning madaniy-ma'rifiy qadriyatini oshirishda muhimdir. Ular o'z vatanlarini himoya qilishga, milliy taraqqiyotga qo'shni bilan ishtirok etishga, milliy qadriyat va tarixiy xotiralarni asrashga intiladi. Xalq pedagogikasi, bolalarga vatanparvarlik ruhini o'rgatish orqali ularga milliy identifikatsiyani qo'llab-quvvatlash, milliy xududlarini muhokama qilish, milliy tillar va adabiyotlar bilan tanishish va o'z vatanlariga samimiy qarashlarni o'rgatishda muhim ahamiyatga ega. [1.68]

Xalq pedagogikasi asosida tarbiyalanayotgan bolalar, o'z vatanlariga, milliy qadriyat va tarixiyotiga taassurot bilan bog'liq bo'lishni o'rganishadi. Ularga o'z vatanlarining tarixiy va tabiiy boyliklari, milliy yengilavonliklari, xalq ma'naviyati va madaniyoti haqida bilim olib, uning muhofazasi va rivojlanishiga qiziqishni o'rgatadi. Bu tarzda tarbiyalanayotgan bolalar, o'z vatanparvarlik va milliy qadriyatlariga e'tibor bilan xizmat qilishga, o'z mamlakati uchun foydali ishlar ko'rsatishga intiladi. Xalq pedagogikasining tutgan o'rni, bolalarni milliy xodimlar sifatida tayyorlashda ham muhimdir. Ular o'z vatanlarini hursand va samarali tarzda xizmat qilishni,

o'zlarini milliy ijtimoiy-tadbiriy tashkilotlarda ishlab chiqishni o'rganishni, milliy taraqqiyotga xizmat qilishni bilishlari talab qilinadi. Xalq pedagogikasi, bolalarga milliy vazifalarini, fuqarolik huquqlarini va milliy qo'shiqlarini o'rgatishni ta'minlaydi. Ular o'z vatanparvarliklarini ifodalash, milliy bayram va tadbirlarda qatnashish, milliy simvollarni ehtirosga olgan holda ishlar bajarish, milliy mazmunlarga asoslangan ta'lim darslari va faoliyatlar orqali vatanparvarlikni o'rganishadi. Bunday tarbiyalanayotgan bolalar, o'z vatanlarini sevgi, hursandlik va himoya ruhiyatida xizmat qilishga tayyorlanadi. [2.81]

Xalq pedagogikasining tutgan o'rni, bolalarni vatanparvarlik ruhida, o'z vatanlariga hamkorlikda, milliy qadriyat va manfaatlarga qiziqishni o'rganishda va ularga o'z vatanlariga xizmat qilishga unday qobiliyatni rivojlantirishda muhim bir vazifani bajaradi. Bu usul, bolalarni milliy xizmatga qiziqishni, milliy bo'lganlik hissini oshirishni, milliy ta'lim va madaniyatning o'ziga xos qadriyatlarini tushuntirishni, ularga milliy vatanparvarlik tuyg'ularini va vazifalarini o'rgatishni maqsad qiladi. [3.76]

Xalq pedagogikasining tutgan o'rni, bolalarni milliy hamkorlik va birlashuvga qaratilgan vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga o'z vatanlarini muhofaza qilish, milliy taraqqiyotga xizmat qilish va milliy qadriyatlarini asrashda muhim ahamiyatga ega. Bu o'rni asosida tarbiyalanayotgan bolalar o'z vatanparvarliklarini oshirish, milliy unumdorlik va turmushga samarali ishtirok qilish bilan o'zlarini mustahkamlashadi. Bunday tarbiyalanayotgan bolalar o'z vatanlariga sevgi va muhabbat bilan bog'liq bo'lib, uning rivojlanishiga va himoyasiga o'z hissasini qo'shadi. Xalq pedagogikasining bolalarni do'stlikga va vatanparvarlikga tayyorlashdagi tutgan o'rni oldindan aytib o'tilgan holda, davom etish mumkin. Bu o'rni amalga oshirish uchun quyidagi faktorlarni ko'rsatish mumkin:

1. O'z-o'zini ifodalash: Xalq pedagogikasi, bolalarga o'z fikrlarini ifodalash va o'z ishonchlari, qiziqishlari va xohishlari bilan ishlash imkoniyatini beradi. Bu, ularning o'z o'zini mustahkamlash va shaxsiy o'zgina fikrlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib, bolalar o'z vatanparvarlik va do'stlikga oid fikrlarini o'z fikrlari bilan ifodalay oladilar.
2. Hamkorlikning o'rgatilishi: Xalq pedagogikasi, bolalarga hamkorlikni o'rgatishni muhimlashtiradi. Ular o'zlarini bir-biriga qo'shni, bir-birining fikrlarini eshitish va qabul qilishni o'rganishadi. Bu, bolalar uchun vatanparvarlik va do'stlar bilan hamkorlikning o'zgaruvchanlik va o'zaro minnatdorchilikni talab qilgan asosiy tuyg'ulardan bo'lib chiqadi.
3. Tarbiyalash jarayonida o'zaro aloqalar o'rnatish: Xalq pedagogikasi, bolalarni do'stlik va vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishda o'zaro aloqalar o'rnatishni tavsiye qiladi. Bu aloqalar, bolalar o'rtasidagi tushunchalar va qadr-qimmatni oshirishga yordam beradi. Bolalar o'zaro hamkorlik bilan ishlash va bir-biriga qarashlarni o'rgangan holda, vatanparvarlik ruhini ham rivojlantirishadi.
4. Adolat va tenglikni o'rganish: Xalq pedagogikasi, bolalarga adolat va tenglikni o'rganishni talab qiladi. Bolalar o'z vatanparvarliklarida adolatli va teng huquqlarga ega bo'lish, har bir kishi va guruhga barobar munosabatda bo'lishni o'rganishadi. Bu, vatanparvarlik va do'stlar bilan hamkorlikni rivojlantirishning asosiy qoidalardan biridir.
5. O'ziga xos qobiliyat va malakalarni aniqlash: Xalq pedagogikasi, bolalarga o'ziga xos qobiliyat va malakalarni aniqlashni o'rganishga yordam beradi. Bu tarbiya usuli, bolalarga o'z o'zini tushunish va o'z qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradi. Bu ularga xohlagan

ishni bajarganida yaxshi natija olish uchun kerak bo'lgan malakalarni o'rganishga yordam beradi.

Xalq pedagogikasi, bolalarni do'stlikga va vatanparvarlikga tayyorlashda bir qator tarbiya usullari va yo'llaridan foydalanadi. Bu usullar ularga o'z o'zini mustahkamlash va do'stlar bilan hamkorlik va vatanparvarlik tuyg'ularini oshirishga yordam beradi.

REFERNCES

1. "Xalq pedagogikasi: Bolalar tarbiyalash asoslari" - Abdurasulov X.S., Karimova D.A.
2. "Bolalarni do'stlikga tarbiyalash" - Usmonov Sh.A.
3. "Vatanparvarlik asoslari: Bolalar tarbiyasi" - Karimova D.A.
4. "Xalq pedagogikasi asoslari" - Kudaybergenov S.H.
5. "Milliy pedagogika: Bolalarni vatanparvarlikga tayyorlash" - Rizayev F.R.
6. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.